

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368517>

УДК 332.1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В ФОРМАТЕ SMART НА ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

А.М. Мамедова,

доц. кафедры «Экономическая теория и маркетинг»,

АзАСУ,

г. Баку

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые виды инноваций, которые необходимо внедрять на освобожденных территориях. Подробно уточняется глобальная цель в формате SMART. В статье отводится место градостроительству на освобожденных территориях, на которых будет использована концепция "умного города" и «умного села», подразумевающих использование "умных концепций и решений". Smart City – это не просто мегаполис с хорошо развитой технологической инфраструктурой. Это место, где жизнь человека обретает новое качество благодаря умным решениям. Эти концепции призваны сделать жизнь людей лучше и удобнее: повысить уровень комфорта и эффективность обслуживания, снизить расходы и потребление ресурсов. В результате подразумевается оптимизация всей жизни жилых smart-поселений.

Ключевые слова: освобожденные территории, концепция «умные села», концепция «умные города», современные технологии, коммуникации

THE USE OF INNOVATIONS IN THE SMART FORMAT IN THE LIBERATED TERRITORIES

A.M. Mammadova,

Associate Professor of the Department of "Economic Theory and Marketing",

AUAC,

Baku

Annotation: The article discusses some types of innovations that need to be implemented in the liberated territories. The global goal is specified in detail in the SMART format. The article gives a place to urban planning in the liberated territories, where the concept of "smart city" and "smart village" will be used, implying the use of "smart concepts and solutions". Smart City is not just a megacity with a well-developed technological infrastructure. This is a place where

a person's life acquires a new quality thanks to smart solutions. These concepts are designed to make people's lives better and more convenient: to increase the level of comfort and efficiency of service, to reduce costs and resource consumption. As a result, the optimization of the entire life of residential smart settlements is implied.

Keywords: liberated territories, the concept of "smart villages", the concept of "smart cities", modern technologies, communications

После Второй мировой войны пандемия COVID-19 стала самым большим испытанием, с которым столкнулся мир. Спустя почти два года она продолжает оказывать свое влияние на развитие мировой экономики, ввиду распространения более агрессивных штаммов COVID-19, спровоцировав ряд глобальных социально-экономических последствий. В свою очередь мировой экономический кризис оказал серьезное воздействие на экономическое состояние большинства стран, которые были вынуждены отложить свою запланированную широкомасштабную политику и сбалансировать свои затраты.

Несмотря на экономические, социальные сложности, материальный ущерб, нанесенный второй карабахской войной, а также многочисленные и разнообразные финансовые затраты, перед Баку встал вопрос о восстановлении инфраструктуры и развитии этих территорий.

Наряду с исторической и культурной ценностями, освобожденные территории обладают богатым экономическим потенциалом. И новая экономическая ценность, которая будет создана путем интеграции этих территорий в экономику страны, во много раз превысит все финансовые затраты, которые Азербайджанское государство несло и будет нести без колебаний.

Если говорить точнее, в чем заключается экономический потенциал освобожденных территорий? В результате реального экологического террора, превратив эти территории в образцы настоящего урбицида – геноцида против городов – и культурцида – геноцида против культуры, инфраструктура региона была сведена на нет. В этой связи ее придется строить с нуля, внедряя определенные виды инноваций (технологическая, экономическая, информационная, организационная и т.д.). По этой причине, с самого начала будущие работы по восстановлению, реконструкции и развитию должны включать создание общей инфраструктуры (дороги, газ, вода, электричество, коммуникации) и основных жилищных условий, а затем уже должен быть осуществлен переход к проектам экономического развития.

В основе планов Азербайджана по восстановлению городов и сел в освобожденном Карабахском регионе преследуется глобальная цель в

формате SMART, которая в последние годы стала некоей тенденцией в мире, направленной на облегчение жизни людей.

Концепцию smart city внедряют мегаполисы по всему миру – Нью-Йорк, Милтон-Кинсе, Саутгемптон, Сингапур, Стокгольм, Барселона, Токио, Москва, Амстердам, Тель-Авив и десятки других. Но трактовка этого понятия у разных стран и организаций может отличаться.

К примеру, компания IBM, которая считается одним из основных разработчиков решений для «умного города», определяет его через три ключевых качества – оснащенный, объединенный и интеллектуальный. В Европарламенте считают, что «умный город» – это тот, который стремится решать общественные проблемы за счет инфокоммуникационных ресурсов. Такие города стратегически важны для борьбы с бедностью, неравенством и безработицей, эффективного управления энергопотоками, уверены в ЕС. Несмотря на разницу в определениях, более или менее общее видение концепции в мире все-таки сложилось. Среди базовых характеристик «умных городов» – устойчивость и экологичность, участие общества в управлении, эффективное использование данных, стремление повысить качество сервисов и уровень жизни.

Ключевые характеристики концепции «умный город»:

- человекоцентричен – город ориентирован на жителей, бизнес, работников, туристов;
- хорошо управляем;
- доступен и открыт для людей и новых идей;
- раскрывает данные о своей деятельности;
- защищает персональные данные;
- основан на интегрированных службах и инфраструктуре;
- проактивен в обучении и развитии граждан.

Разработки для «умного города» ведут не более 20 стран мира. Лидером по числу собственных изобретений является Китай. Но самый большой территориальный охват – у США: патентные документы американских изобретателей включают 24 различных юрисдикции. За ними следуют Великобритания, Южная Корея, Норвегия, Индия и Япония.

Технологическое лидерство в «умных городах» в большинстве стран захватили телекоммуникационные гиганты. В некитайском сегменте по количеству патентных семейств (группа публикаций, относящихся к одному изобретению) первое место занимает Samsung. За ней с большим отрывом идет американская Cisco, которая специализируется на разработке сетевого оборудования [1].

Азербайджан принял новую концепцию развития: «умные города» и «умные села», применяя современные методы градостроительства, которые подразумевают использование «умных концепций и решений». С нуля

возрождая города и села, Азербайджан приступил к строительству за счет собственных материальных возможностей, только в 2021 году на данные цели были выделены средства в размере 1.3 миллиарда долларов США, отметил И.Алиев, выступая на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года [2].

Smart City или "Умный город" – это не просто мегаполис с хорошо развитой технологической инфраструктурой. Это место, где жизнь человека обретает новое качество благодаря умным решениям, это общая концепция по интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий для управления городским имуществом, включая, в частности, местные отделы информационных систем, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и другие общественные службы. Выводы, полученные на основе анализа собранных данных, направляются на эффективное использование активов и ресурсов.

Кроме того, соответствующие государственные органы получают возможность проводить работы по оптимизации на основе информации, собранной в базе данных.

Все эти цифровые решения касаются также медицины и транспорта. В частности, для мониторинга атмосферного воздуха в целях защиты окружающей среды можно отслеживать загрязнение в городе на электронной карте с помощью беспроводных сенсорных сетей.

Отличие "Умного города" от обычных городов заключается в электронизации всей инфраструктуры и создании большой базы данных. На основе этой совокупности информации эффективность расходов и качество жизни населения повышается по всему городу [3]. Основной заинтересованной стороной разработки и реализации концепции «умный город» является руководство республики, которое определяет ориентиры долгосрочного стратегического развития и комплексного подхода к внедрению цифровых технологий. Оно также может быть заказчиком создания новых технологий и эффективных управленческих решений, создавать стимулы для бизнеса по их внедрению.

В Государственную программу социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы включено создание двух пилотных «умных сел», в которых будут внедряться методы ведения сельского хозяйства, основанные на «современных технологиях, совместном управлении и контроле», но эта концепция не ограничивается только этим. Данная концепция приобрела популярность по всему миру: она предусматривает использование небольшими сельскими общинами новейших технологий, таких как цифровая связь, автоматизация и

возобновляемые источники энергии, для максимизации экономического развития.

«Концепция включает в себя “умное” уличное освещение, строительство теплостойких и холодостойких экологических домов, утилизацию бытовых отходов, установку гидроэлектростанций и солнечных панельных станций, и использование биогаза, а также автоматизация снизит потребность в человеческом труде» [4, 5].

В случае успешного применения проекта "умное село", жители сел и деревень увеличат свои доходы, сократится безработица. Кроме того, будут созданы условия по выходу сельского населения к государственным услугам. Концепция «умное село» – это целостный подход к цифровой трансформации сельских районов, который будет способствовать их развитию и поможет сократить миграцию из сельских районов в города. В большинстве сельских населенных пунктов необходимо обратить внимание на решение следующих вопросов – это обеспечение рационального энергоснабжения; установление качественного интернета; доступ к цифровому контенту; повышение грамотности населения. Доступ к цифровому контенту сложный процесс, начинающийся с идеи продукта до его реализации и дальнейшей доставки пользователю. Создать цифровой контент посредственного качества может каждый, программ и приложений для этого сегодня немало: это различные видеоредакторы (Windows Movie Maker, SONY Vegas Pro, Pinnacle Video, Editor JahShaka и прочие), сервисы для разработки электронных книг и анимационных рассказов (StoryBird, UtellStory, AСMI Storyboard Generator и т.д.)

К тому же повышение цифровой грамотности населения имеет особое значение в рамках упомянутых концепций. Скажем, проект «умное село» решит проблему цифровых «меньшинств» в провинции. А поскольку реализация этих проектов требует финансовых средств, необходимо разработать коммуникационный и маркетинговый план, который обеспечит оптимальное использование услуг в процессе перехода к умному хозяйствованию в городе и на селе [6].

"Умное село" включает в себя систему более кооперативного управления, технологии и формы сельского хозяйства, основанные на современных технологиях. Учитывая, что земли на освобожденных территориях очень плодородны, имеются возможности, как для растениеводства, так и для животноводства, есть очень большие пастбища, где необходимо обеспечить развитие сельского хозяйства на основе новейших технологий. Проект "умное село" будет способствовать также увеличению производства фруктов и овощей, молочной и мясной продукции. Это поля, фермы, сады и посевные угодья, которые управляются современными технологиями, наблюдение за ними ведется с помощью

дронов. При помощи современных технологий обрабатывающая промышленность в сельскохозяйственном секторе Азербайджана будет усовершенствована и приведена в соответствие с современными стандартами [7].

«Умное село» дает возможность выйти на самообеспечение в режиме комфортного ресурсосбережения. Понимание требуемых объемов потребляемых ресурсов – это основа заказа для локализованного малого бизнеса – переработка отходов (биодизель/газ), производство продуктов питания, электричества. В идеале – это переход на устойчивую самодостаточную экосистему, для которой будут нужны кадры, на следующем шаге сырье для 3D печати, устойчивая связь – обмен данными.

Также с помощью локальной генерации можно развивать автономный рынок криптовалюты и устойчивый интернет – это телемедицина, и в относительно скором будущем автономная высокотехнологичная медицинская помощь», – в беседе с корреспондентом Международного информационно – аналитический портал Eurasia Diary. рассказал старший аналитик Федерального автономного научного учреждения (ФАНУ) «Восточный центр государственного планирования» РФ Сергей Майоров.

С Майоров напомнил, что в своё время они вместе с командой создали концепцию энергофермер, где предлагали жителям удаленных сел создавать распределённую генерацию на базе Возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для снабжения жителей и предприятий села. Этот подход он бы рекомендовал жителям сельской и горной частей Азербайджана [8].

В октябре 2021 года в Бакинском Экспо – центре стартовала первая Азербайджанская Международная Выставка «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» – Rebuild Karabakh 2021, которая приобретает уникальное значение в жизни страны в связи с возвращением и активным восстановлением территории Карабаха. Торговый представитель Российской Федерации в Азербайджане Руслан Мирсаяпов в кулуарах выставки Rebuild Karabakh рассказал Sputnik Азербайджан, что российские компании представят свои возможности в строительстве "умных городов" и "умных поселков", в восстановлении транспортных коммуникаций, энергоснабжения, интернет-технологий и информационных технологий. С 17 по 18 ноября 2021 г. в Баку состоялась деловая миссия российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – «Умный город», организованная Минпромторгом России и АО «Российский экспортный центр». В серии мероприятий приняли участие 31 российская компания, а также 36 ключевых азербайджанских компаний и ведомств. Российские экспортеры представили свою продукцию и услуги в сфере урбанистики и градостроительства в формате цифрового города [9].

По расчётам экспертов американской международной консалтинговой компании McKinsey, специализирующихся на решении задач, связанных со стратегическим управлением, к 2020 году в мире будет около 600 «умных» городов. Ещё через пять лет эти города будут генерировать почти две трети мирового ВВП. По оценкам британской многонациональной профессиональными услугами фирмы Arup Group Limited, к 2020 году мировой рынок «умных» городских услуг составит \$400 млрд. в год.

Американская консалтинговая фирма Navigant Consulting, Inc в области управления Navigant Research выделяет пять основных составляющих «умного» города:

Smart Energy – решения в областях энергопоставки и энергосбережения. Программы управления спросом, энергоэффективности и интеграции возобновляемых источников энергии.

Smart Water – управление водными ресурсами: модернизация водных систем, мониторинг потребления, системы экологической безопасности и управление наводнениями.

Smart Buildings – здания, в которых все инженерные и информационные системы интегрированы в единую систему управления (BMS – building management system).

Благодаря ей возможно межсистемное взаимодействие. Например, подготовка системы отопления здания к началу рабочего дня, управление мощностью работы вентиляционной установки в зависимости от температуры, количества людей в помещении и качества воздуха, автоматический переход в энергосберегающий режим при отсутствии в здании людей и так далее.

Smart Government – использование информационных технологий для предоставления государственных услуг широкому кругу лиц и оптимизации работы различных департаментов.

Smart Transportation – интеллектуальные транспортные и логистические системы. Мониторинг и управление трафиком, оплата дорожных сборов, реагирование на чрезвычайные ситуации, интеллектуальная парковка и интегрированное управление светофором, построение «умных» сетей логистики [10].

Обобщая вышесказанное, система "умных" жилых поселений – это концепция интеграции информационных и коммуникационных технологий и интернет-решений для управления городской инфраструктурой и учреждениями.

Список литературы

- [1] «Умный город»: пять технологий концепции smart city. [Электронный ресурс]. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/sharing/5fc625769a79471899ba9ad2>. (дата обращения: 04.01.2022).
- [2] На ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН представлено выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева в видеоформате. [Электронный ресурс]. – URL: https://azertag.az/ru/xeber/Na_ezhegodnyh_obshchih_debatah_76_i_sessii_Genera_lnoi_Assamblei_OON_predstavleno_vystuplenie_Prezidenta_Azerbaidzhana_Ilha_ma_Alieva_v_videoformate_VIDEO-1883879. (дата обращения: 04.01.2022).
- [3] Вот какими будут "умные города" и "умные села" в Карабахе. [Электронный ресурс]. – URL.: <https://news.day.az/society/1360579.html>. (дата обращения: 03.01.2022).
- [4] Азербайджан готовится построить в Карабахе «умные села». [Электронный ресурс]. – URL: <https://russian.eurasianet.org/азербайджан-готовится-построить-в-карабахе-«умные»-села>. (дата обращения: 04.01.2022).
- [5] Мальцева С.В. Инновационный менеджмент: учебник для академического бакалавриата. / под ред. С.В. Мальцевой. – М.: Издательство Юрайт, 2015. 527 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
- [6] Концепция проектов «Smart city» и «Smart village» – как это будет внедряться?. [Электронный ресурс]. – URL: <https://zerkalo.az/kontseptsiya-proektov-smart-city-i-smart-village-kak-eto-budet-vnedryatsya/>. (дата обращения: 03.01.2022).
- [7] Что много в "умном городе", или Как Карабах превратится в регион, управляемый ИКТ. [Электронный ресурс]. – URL: <https://az.sputniknews.ru/20211028/chto-umnogo-v-umnom-gorode-ili-kak-Karabakh-prevratitsya-v-region-upravlyaemyu-ikt-434683535.html>. (дата обращения: 02.01.2022).
- [8] «Умное село» сильно затруднит коррупцию. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ednews.net/ru/news/analytical-wing/495576-umnoe-selo-silno-zatrudnit-korrupciyu>. (дата обращения: 02.01.2022).
- [9] Минпромторг России совместно с РЭЦ продемонстрировали возможности отечественных экспортеров потенциальным партнёрам в Азербайджане [Электронный ресурс]. – URL: https://www.akm.ru/press/minpromtorg_rossii_sovместно_s_rets_prodemonstrirov_ali_vozmozhnosti_otechestvennykh_eksportеров_potе/. (дата обращения: 03.01.2022).

[10] Технологии «умных» городов и прогнозы их развития [Электронный ресурс]. – URL: <https://vc.ru/future/26713-smart-city>. (дата обращения: 05.01.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] "Smart city": five technologies of the smart city concept. [Electronic resource]. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/sharing/5fc625769a79471899ba9ad2>. (date of access: 01/04/2022).

[2] At the annual general debate of the 76th session of the UN General Assembly, the speech of the President of Azerbaijan Ilham Aliyev was presented in video format. [Electronic resource]. – URL: https://azertag.az/ru/xeber/Na_ezhegodnyh_obshchih_debatah_76_i_sessii_Genera_lnoi_Assamblei_OON_predstavleno_vystuplenie_Presidenta_Azerbaidzhana_Ilha_ma_Aliyeva_v_videoformate_VIDEO-1883879. (date of access: 01/04/2022).

[3] This is what "smart cities" and "smart villages" will look like in Karabakh. [Electronic resource]. – URL: <https://news.day.az/society/1360579.html>. (date of access: 01/03/2022).

[4] Azerbaijan is preparing to build “smart villages” in Karabakh. [Electronic resource]. – URL: <https://russian.eurasianet.org/azerbaijan-preparing-to-build-smart-villages-in-Karabakh>. (date of access: 01/04/2022).

[5] Maltseva S.V. Innovation management: a textbook for academic undergraduate studies. / ed. S.V. Maltseva. – M.: Yurayt Publishing House, 2015. 527 p. – Series: Bachelor. Academic course.

[6] The concept of the "Smart city" and "Smart village" projects – how will it be implemented?. [Electronic resource]. – URL: <https://zerkalo.az/kontseptsiya-proektov-smart-city-i-smart-village-kak-eto-budet-vnedryatsya/>. (date of access: 01/03/2022).

[7] What's smart about a "smart city", or How Karabakh will turn into an ICT-driven region. [Electronic resource]. – URL: <https://az.sputniknews.ru/20211028/chto-umnogo-v-umnom-gorode-ili-kak-Karabakh-prevratitsya-v-region-upravlyaemyy-ikt-434683535.html>. (date of access: 02.01.2022).

[8] "Smart Village" will greatly hinder corruption. [Electronic resource]. – URL: <https://ednews.net/ru/news/analytical-wing/495576-umnoe-selo-silno-zatrudnit-korrupciyu>. (date of access: 02.01.2022).

[9] The Ministry of Industry and Trade of Russia together with the REC demonstrated the capabilities of domestic exporters to potential partners in Azerbaijan [Electronic resource]. – URL: https://www.akm.ru/press/minpromtorg_rossii_sovmestno_s_rets_prodemonstrirov

ali_vozmozhnosti_otechestvennykh_eksporterov_pote/. (date of access: 01/03/2022).

[10] Technologies of "smart" cities and forecasts of their development [Electronic resource]. – URL: <https://vc.ru/future/26713-smart-city>. (date of access: 01/05/2022).

© А.М. Мамедова, 2022

Поступила в редакцию 12. 01.2022

Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Мамедова А.М. Использование инноваций в формате SMART на освобожденных территориях // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-2(15). С. 111-120. URL: <https://ip-journal.ru/>